

La configuración de una ética jurídica de mínimos. El caso de la ética de los negocios y sus lecciones para la enseñanza en el ámbito jurídico

The configuration of a legal ethics of minimums. The case of business ethics and its lessons for teaching in the legal field

A configuração de uma ética jurídica mínima. O caso da ética empresarial e suas lições para o ensino jurídico

Yurixhi Gallardo¹ e Ilse Carolina Torres Ortega²

¹ Profesora investigadora. Universidad Panamericana. Departamento de Humanidades. Código ORCID: 0000-0003-1365-0179. Correo electrónico: ygallard@up.edu.mx

² Profesora investigadora. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Código ORCID: 0000-0002-5929-9137. Correo electrónico: torresilsse@iteso.mx

Resumen

Objetivo. Explorar la posibilidad de configurar una ética jurídica que sea lo suficientemente clara y delimitada para la reflexión jurídica en general, para el ejercicio y las enseñanza de las profesiones jurídicas, tomando como referencia la ética de los negocios. Sostenemos que ambas áreas presentan obstáculos y dificultades hasta cierto punto asimilables, pero que, en el caso de la ética de los negocios, estos impedimentos han logrado superarse, al menos al nivel que construir un ámbito de reflexión con unas bases y unos mínimos comunes que son reconocidos por ese gremio. **Metodología.** Análisis documental para presentar: (1) las dificultades de dichos escenarios; (2) hacer un recorrido por el ámbito de la ética de los negocios y el establecimiento de sus contenidos básicos, especialmente en lo que respecta a la aplicación de las teorías normativas para resolver problemas surgidos en el marco de los negocios. (3) Realizamos una propuesta de mínimos para la ética jurídica que pueda contribuir a robustecer y desarrollar esta área, incluyendo sus aplicaciones a los problemas fundamentales del Derecho y a los problemas propios de su ejercicio profesional. **Resultados.** Propuesta de mínimos para la profesión jurídica, partiendo desde su enseñanza.

Palabras clave

Ética, Ética jurídica, Ética de las profesiones jurídicas, Ética de los Negocios

Abstract

Objective. To explore the possibility of configuring a legal ethics that is sufficiently clear and delimited for legal reflection in general, for the practice and teaching of legal professions, taking business ethics as a reference. We maintain that both areas present obstacles and difficulties that can be assimilated to a certain extent, but that, in the case of business ethics, these impediments have been overcome, at least at the level of building a field of reflection with common bases and minimums that are recognized by this guild. **Methodology.** Documentary analysis to present: (1) the difficulties of such scenarios; (2) a review of the field of business ethics and the establishment of its basic contents, especially with regard to the application of normative theories to solve problems arising in the framework of business. (3) We made a proposal of minimums for legal ethics that can contribute to strengthen and develop this area, including its applications to the fundamental problems of law and to the problems of its professional practice. **Results.** Proposal of minimum standards for the legal profession, starting from its teaching.

Keywords

Ethics, Legal Ethics, Ethics of the Legal Professions, Business Ethics

Resumo

Objetivo. Explorar a possibilidade de configurar uma ética jurídica suficientemente clara e delimitada para a reflexão jurídica em geral, para a prática e para o ensino das profissões jurídicas, tomando como referência a ética empresarial. Defendemos que ambos os domínios apresentam obstáculos e dificuldades assimiláveis até certo ponto, mas que, no caso da ética empresarial, esses impedimentos foram ultrapassados, pelo menos ao nível da construção de um campo de reflexão com bases e mínimos comuns reconhecidos pela profissão. **Metodologia.** Análise documental para apresentar: (1) as dificuldades destes cenários; (2) uma revisão do campo da ética empresarial e o estabelecimento dos seus conteúdos básicos, especialmente no que respeita à aplicação de teorias normativas para a resolução de problemas surgidos no âmbito da atividade empresarial; (3) uma proposta de mínimos para

a ética jurídica que possam contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento desta área, incluindo as suas aplicações aos problemas fundamentais do direito e aos problemas inerentes à sua prática profissional. **Resultados.** Proposta de mínimos deontológicos para a profissão de advogado, a partir do seu ensino.

Palavras-chave

Ética, Ética Jurídica, Ética das Profissões Jurídicas, Ética Empresarial

Introducción

El presente trabajo de investigación explora la necesidad de construir una aproximación estándar y mínima de la ética jurídica que pueda acompañar la forma en la que se comprende se da cuenta del Derecho y se enseña, así como el ejercicio de las profesiones jurídicas. Este trabajo es la continuación de algunos ensayos anteriores (Gallardo y Torres, 2023a y 2023b) en los que hemos mostrado la dispersión de las reflexiones sobre la ética aplicada al ámbito jurídico y la manera en la que esta situación repercute de manera negativa en la formación de los juristas, en la forma de comprender y desempeñar sus funciones, así como en la posibilidad de consolidar un sistema de regulación y reproche institucionalizado hacia determinadas conductas en el ejercicio de las profesiones jurídicas. En concreto, los hallazgos que sirven como presupuestos del presente texto son los siguientes:

a) Falta de precisión respecto a la relación entre la Ética y el Derecho. En la literatura hispanoamericana, esta relación normalmente es abordada, bien como un problema de teoría y filosofía del Derecho referido a la conexión o separación conceptual entre el Derecho y la moral (Hart, 2009) —el cual, aunque con implicaciones directas sobre la práctica jurídica, con frecuencia se mantiene en un nivel de abstracción accesible solo a los teóricos del Derecho— o bien como un área centrada en los problemas morales que surgen en el ejercicio profesional. Esta situación favorece que se hable indistintamente de ética jurídica, ética profesional y deontología jurídica. En este trabajo, hablamos de la ética profesional como área específica dentro de la ética aplicada, la cual se preocupa y ocupa de los problemas éticos que enfrentan los profesionales, en este caso, del Derecho. Se trata, pues, del concepto originario que comprende la deliberación sobre las implicaciones del Derecho como saber práctico³, pero, sobre todo, la dimensión aplicada al ámbito formativo y profesional, incluyendo lo relativo a los deberes profesionales. La ética jurídica se encuentra inmersa en la ética profesional, como ámbito de reflexión que “busca emplear elementos normativos para problemas específicos que enfrentamos como sociedad” (Melchor Organista, 2018), pero, especialmente, que pretende formular estándares de conducta a los profesionales del

³ Con esto hacemos referencia al problema tradicional de las inferencias de juicios normativos o valorativos - esto es, sobre acciones humanas que expresan un mandato o una prohibición (debe ser, correcto, obligación, permitido), así como juicios sobre cualquier objeto al que se le confiere o niega un valor (bueno, malo, satisfactorio)- de juicios descriptivos o fácticos (Hoerster, 1998, p. 13)

Derecho para que deliberen sobre cómo conducirse moralmente dentro de sus ámbitos profesionales.

b) Un desarrollo incipiente de la ética jurídica impulsado desde la educación jurídica. A diferencia del escenario angloamericano que recoge la reflexión ética del Derecho en la deliberación sobre el profesionalismo (Suttle, 2011), en el ámbito hispanoamericano este análisis se ha potenciado desde la preocupación por la formación de los futuros profesionales del Derecho. Desde esta perspectiva, la ética se comprende como una competencia que exige ser desarrollada a través de metodologías activas de aprendizaje distintas a la mera revisión de contenidos. No obstante, debido a las imprecisiones antes señaladas, persiste el problema de dotar de contenido dicha competencia y determinar qué pretende conseguirse con ella.

c) La ética jurídica como una preocupación —no prioritaria— de las instituciones educativas, no del gremio profesional. Como consecuencia de lo anterior, parece haber una desconexión entre los esfuerzos que se llevan a cabo, de un lado, en la academia y en la docencia y, del otro lado, en las asociaciones profesionales que aspiran a regular el ejercicio de las profesiones. Mientras que en los primeros parece existir un interés por definir si el Derecho es una disciplina autónoma respecto de la filosofía moral o por saber cuál es la mejor estrategia didáctica para enseñar a razonar moralmente, a los segundos les interesa establecer las propiedades del buen actuar profesional, para fijar límites claros a la conducta de los profesionales del Derecho y para saber cómo justificar que una determinada conducta constituye o no una afrenta a la manera adecuada de prestar un servicio jurídico.

A partir de estos presupuestos, en este trabajo nos interesa mostrar la necesidad de sistematizar los contenidos básicos de la ética jurídica, puesto que, pese a las numerosas reflexiones que encontramos en la literatura latinoamericana sobre el tema, existe aún una enorme dispersión. Esto exige revisar críticamente qué está sucediendo en nuestro gremio para que dichos esfuerzos estén desconectados, y proponer una estrategia para establecer algunos acuerdos comunes que permitan ir tejiendo los vínculos entre las distintas propuestas.

Nuestro énfasis estará colocado en la ética profesional, es decir, en el recorrido que, desde la ética jurídica, desemboca en la manera en que los profesionales del Derecho conciben la disciplina y su papel dentro de ella, y en cómo se desenvuelven en sus funciones jurídicas y resuelven los problemas morales que se les presentan.

Identificamos varias posibles vías para lograr este cometido. Un primer camino que podría seguirse es el de concentrarse en algún elemento específico relevante de la ética jurídica; por ejemplo, las teorías normativas, tal y como son reconstruidas en la filosofía moral para después revisar su aplicación en el Derecho. Sin embargo, una estrategia como esta corre el riesgo de hacer una reconstrucción poco exhaustiva a la luz del intrincado recorrido de las teorías éticas por las distintas corrientes y los incontables pensadores que han deliberado al respecto y, además, de descuidar elementos relevantes para su versión aplicada. Resulta un esfuerzo notable en tal sentido el llevado a cabo por Saldaña para aplicar dichas teorías al ámbito de ejercicio de los juzgadores (Saldaña Serrano, 2016) o del Ministerio Público (Saldaña Serrano, 2014). Otra opción consiste en seleccionar, en abstracto, propiedades esenciales para una ética jurídica capaz de abarcar su dimensión teórica y su dimensión aplicada. No obstante, en este caso, tendríamos que afrontar la dificultad de justificar por qué dichas propiedades y no otras conformarían el caso primario de la ética jurídica en su aplicación profesional —las cuales podrían variar, derivado de las diversas perspectivas que prevalecen en este ámbito.

Por lo anterior, en este trabajo proponemos acercarnos a ambas vías, aunque con otra estrategia, la cual consiste en partir de un caso en donde este recorrido ya se ha realizado de manera exitosa: el de la ética de los negocios. Es decir, a partir de la investigación y lo que se denomina en la literatura anglosajona *Business Ethics* identificaremos elementos que nos permitan ampliar la discusión y entender la ética jurídica, para que entonces tengamos claridad acerca de lo que buscamos con la enseñanza de tales contenidos. Esto se debe a que la literatura publicada en el ámbito de los negocios ha sido objeto de un fuerte escrutinio que ha impulsado la necesidad de moverse de la típica idea de que los negocios y la ética no se mezclan, o de que no es posible hacer negocios de manera ética. Lo anterior ha impulsado interesantes esfuerzos por legitimar las actividades y las profesiones vinculadas al ámbito de los negocios, profundizando, por ejemplo, en las escuelas éticas y en los beneficios de una corriente ética frente a otra (Morrell & Dahmann, 2022). Esto ha tenido como consecuencia que al día de hoy sea palpable una mayor influencia de autores de una corriente en específico, como es el caso de la ética de la virtud entre cuyos notables impulsores se encuentra Alasdair MacIntyre, lo cual ha dado lugar a diversos trabajos de investigación (Sison & Redín, 2022). Asimismo, también la propuesta de planteamientos que más allá de decantarse por una u otra

corriente, proponiendo una combinación de teorías o elementos de dichas teorías lo que se denomina como pluralismo moral⁴ (Melé, 2020). En este sentido, el propio Melé sin sumarse a dicho pluralismo formula una propuesta que en cierto sentido pretende superar planteamientos antagónicos.

El trabajo está dividido en tres apartados. En la primera parte, abordamos por qué la ética de los negocios presenta dificultades que son asimilables a la ética jurídica, lo cual justificaría utilizar este caso como ejemplo para la propuesta de unos mínimos comunes en esta última. En la segunda parte se desarrollan los contenidos básicos de la ética de los negocios, destacando que en la ética de los negocios se analiza, por un lado, el actuar del sujeto en la toma de decisiones éticas y, por otro lado, se analiza a la empresa como organización y las implicaciones que esta tiene en la sociedad. En tercer lugar, llevaremos a cabo una propuesta para la ética jurídica centrada en los problemas de las profesiones jurídicas y anunciaremos los posibles beneficios de una ética jurídica más definida en el ámbito de la reflexión teórica sobre el Derecho y en el ámbito de la educación y el ejercicio de las profesiones.

Ética de los negocios y ética jurídica. El problema de la legitimidad social

El ámbito de los negocios y el ámbito jurídico, en principio, no parecerían tener mucho en común. Los negocios en un primer momento se asocian al dominio privado y a las actividades empresariales de personas que aspiran a obtener una ventaja económica a través de la producción de bienes y servicios. Sin embargo, conceptos como responsabilidad social y sostenibilidad nos muestran que las empresas tienen un impacto más allá de los propios accionistas. “La sostenibilidad empresarial es un término ampliamente utilizado, que ha sido cada vez más influente en la investigación de gestión y organización en los últimos años” (Contreras-Pacheco et al., 2020). Aunque el asunto de la finalidad de la empresa ha sido abordado ampliamente, en concreto cuando se exponen los planteamientos de Friedman y de

⁴ “Se trata del denominado “pluralismo moral”, el cual sostiene que, aunque las distintas teorías sobre lo “correcto” y lo “incorrecto” (normas morales) pueden ser incompatibles y/o inconmensurables, todas son dignas de respeto. En la práctica, uno puede aceptar una teoría basándose en sus propias preferencias. Algunos proponen una combinación de teorías, ya que cada una está enfocada a un aspecto de la acción. Otros proponen una ética pragmática, según la cual uno debe deliberar sin adoptar ninguna teoría concreta” (Melé, 2020).

Freeman (Reyes, 2022). El Derecho, por su parte, suele concebirse como un ámbito cercano a los intereses generales y, por ello, vinculado a la búsqueda de la justicia y de los valores que la acompañan, como la igualdad, la libertad y la seguridad; lo anterior, a reserva de ciertas áreas de desempeño, como la abogacía, más cercanas a los intereses de parte y a formas de proceder similares a las del sector empresarial (en tanto que hablamos de una prestación de servicios). Sin embargo, aun ante estos casos, parecería haber una apuesta por la justicia que va más allá de los intereses de unos cuantos y de la especulación económica. Es decir, en el Derecho al preguntarnos cuál es el propósito y a quién debe de servir, la respuesta que en primer lugar puede esperarse es que el propósito es la búsqueda de la justicia y que se sirve no tan solo al cliente, sino también a la sociedad en general. Sin embargo, al momento de vincular el planteamiento que desde lo teórico puede sostenerse fácilmente, nos encontramos que el mundo de la empresa pueda dar lecciones al mundo del Derecho.

Ambas áreas cargan con una serie de ideas preconcebidas, poco favorables, que son alimentadas, por un lado, por la realidad —experiencias reprochables de quienes actúan en sus márgenes— y, por el otro, por una simplificación en la comprensión de las actividades que se llevan a cabo en nombre de los negocios y del Derecho.

En el caso de los negocios pesa, sobre todo, el prejuicio de que se trata de un escenario donde la ventaja económica es un fin en sí mismo. La ética de los negocios sería casi un oxímoron. Y es que, desde esta perspectiva, la empresa se regiría centralmente por un principio de razón instrumental, según el cual es permisible y deseable moralmente todo aquello que genere beneficios económicos. De acuerdo con este prejuicio, los negocios no tendrían un bien interno que los justifique y legitime socialmente, por lo que su forma de estar en la sociedad se correspondería con una posición más amplia sobre la comunidad política y su relación con el mercado, propia de la perspectiva libertaria⁵, en la que se sostiene que el Estado debe tener una intervención mínima y dejar en manos del libre mercado la satisfacción de los planes de vida de los individuos.

⁵ “El Estado mínimo nos trata como individuos inviolables, que no pueden ser usados por otros de cierta manera, como medios o herramientas o instrumentos o recursos; nos trata como personas que tienen derechos individuales, con la dignidad que esto constituye. Que se nos trate con respeto, respetando nuestros derechos, nos permite, individualmente o con quien nosotros escojamos decidir nuestra vida y alcanzar nuestros fines y nuestra concepción de nosotros mismos, tanto como podamos, ayudados por la cooperación voluntaria de otros que posean la misma dignidad. ¿Cómo osaría cualquier Estado o grupo de individuos hacer más, o menos?” (Nozick, 1974: 319).

Por su parte, el Derecho también suele verse como un área difícilmente reconciliable con las preocupaciones éticas, sobre todo cuando se piensa en su ejercicio profesional. Este caso, incluso podría percibirse como un supuesto más preocupante, puesto que se reconoce que su razón de ser es moral —la búsqueda de la verdad y la justicia—, pero, al mismo tiempo, se mantiene la idea de que su ejercicio profesional es parecido a una batalla en la que gana quien posea las mejores armas y que su propia existencia tiene que ver con la defensa y el mantenimiento del *status quo* que impide la justicia y que constituye un obstáculo para el cambio social (Novoa, 1981). Tal y como señala P. Bieger (2006), la impresión general de los abogados no es favorable y esto se hace evidente en las manifestaciones de la cultura que presentan a los abogados de ficción como “ruines, torticeros, corruptos y aprovechados” (p. 19).

Lo que acabamos de anotar, desde luego, es una generalización, pero sirve para ilustrar nuestro punto: ambas áreas han tenido —y tienen— serias dificultades para justificar su legitimidad social. Ya sea que se las vincule centralmente con el poder económico o con el oportunismo, hablamos de ámbitos que se reconocen centrales para nuestras sociedades y, sin embargo, problemáticos respecto a su moralidad. Y este reproche se realiza tanto a las personas que participan de los negocios o del derecho —los profesionales—, como a las áreas en general.

Ahora bien, algo muy peculiar ha sucedido en el ámbito de los negocios. En los últimos años hemos experimentado una auténtica moralización de nuestras sociedades: en el ánimo de que sean mejores, diversos sectores han apostado por la ética para la transformación social. Desde luego, esto no implica la afirmación de que los esfuerzos para conseguirlo sean los más apropiados. Como afirma M. Nussbaum (2016), aunque se admita la necesidad de contar con una ciudadanía crítica y empática, en realidad, la tendencia de los gobiernos parece ser la de dejar a un lado los saberes humanísticos y las capacidades morales para privilegiar los saberes “útiles” que generan riqueza. No obstante, es innegable que vivimos una época de preocupación moral, en la que diversas crisis nos han mostrado que la solidaridad es necesaria para la supervivencia de la especie y para la posibilidad de tener buenas vidas.

La toma de consciencia respecto a los males de nuestras sociedades —la corrupción, las desigualdades, la indolencia— conduce necesariamente a la ética. De ahí que la

legitimación social hoy en día sea difícil de imaginar a espaldas de ella. Y es que, como señala M. Gabriel (2021) “tanto si nos gusta como si no, todas las personas estamos en el mismo barco —en el mismo planeta—, rodeado por una atmósfera delgada y frágil, que podemos destruir con cadenas de producción no sostenibles y acciones irresponsables” (p. 17). Esta moralización de la sociedad ha traído consigo una preocupación por la empresa, no solo por parte de quienes las integran, sino por parte de la sociedad en general. De esta manera, la ética de la empresa ha pasado a formar parte indispensable del proyecto común de constituir sociedades mejores; mucho de esto viene bajo el concepto de sostenibilidad.

Como señala A. Cortina (2008) el espíritu capitalista se desarrolló por medio del espíritu de la empresa —el afán de lucro— y el espíritu burgués —prudencia reflexiva, espíritu de orden y de economía. Las virtudes burguesas —la buena administración basada en gastar menos de lo que se gana y ahorrar— y la moral de los negocios —la formalidad comercial, la seriedad— consolidaron un modelo de empresario burgués centrado en el autointerés, lo que ha motivado históricamente la visión de los negocios como el escenario de la lucha de clases donde unos explotan a otros, aprovechándose de su mano de obra y manipulando el mercado para mantener estas diferencias. Sin embargo, este modelo de empresa y de empresario corresponde a una visión reduccionista que ha sido cuestionada por ignorar que el capitalismo debe tener como límites algunas exigencias morales. El modelo capitalista revisado y complementado con una ética social puede ser un modelo que permita proteger y maximizar las libertades humanas, así como ejercer un papel en la justicia social, reduciendo las desigualdades al establecer límites al mercado y a las dinámicas de producción e intercambio de bienes y servicios.

Esta necesidad de revisar el modelo tradicional ha sido fuertemente impulsada por el desarrollo de la empresa. Siguiendo con Cortina, la empresa constituye la unidad productora de riqueza en la sociedad, y se distingue por su contribución al crecimiento económico y por tener objetivos como la producción de bienes y/o servicios, así como el aumento del valor económico añadido a fin de atender las rentas de trabajo y de capital, y poder invertir para garantizar la viabilidad de la empresa. Pero, también tiene como objetivos la promoción del desarrollo humano, la innovación tecnológica o el crecimiento económico. El mercado como tal ha sido engullido por la coordinación administrativa de la empresa, en tanto que “reemplaza a los mecanismos de mercado en la coordinación de las actividades económicas

y en la asignación de recursos” (p. 72), y sus directivos se han encumbrado como uno de los grupos más influyentes en la toma de decisiones. En definitiva, la empresa ha salido del ámbito de los intereses privados, demandando la posición social que le corresponde.

Los negocios conforman la actividad de la empresa. Sin embargo, no es azaroso que “hacer un negocio” o “negociar” se defina como “obtener todo el provecho posible, sin otra mira que el por interés propio” o “hacer un lucro indebido” (RAE). De ahí que una labor importantísima haya sido la de romper esta idea y moralizar el ámbito de los negocios para que se encuentren a la altura de su relevancia social.

En el siguiente apartado haremos un recorrido más concreto por la ética de los negocios, pero aquí nos interesa destacar el camino de toma de consciencia que ha tenido la empresa para impulsar la reflexión ética. Y es que este camino puede ser sumamente ilustrativo para el derecho.

En el derecho, especialmente en el escenario latinoamericano, la reflexión acerca de las organizaciones donde se desempeñan los profesionales requiere aun ser desarrollada, y mínimamente se hace un seguimiento del impacto ético de estas. A pesar de que la disciplina jurídica como tal tiene una legitimación fuerte (necesitamos el Derecho, en tanto que este cumple las funciones de evitar o resolver conflictos y favorecer la cooperación social), su ejercicio profesional se ve tan desconectado de sus fundamentos que las profesiones jurídicas están en una crisis de legitimación social.

En gran medida esta crisis puede explicarse por una situación objetiva. En un país como México, por ejemplo, la fuerza laboral de abogados en 2022 fue de 421,000 (población ocupada)⁶ frente a más de 2,000 escuelas de derecho. Las profesiones jurídicas son de las más socorridas y, ante la ausencia de colegiación obligatoria u otro tipo de mecanismos de control y revisión de los profesionales, en este país cualquier persona que termine la carrera de derecho en una institución de educación con reconocimiento estatal puede llevar a cabo actividades profesionales. La ausencia de controles y la facilidad para ejercer ha favorecido malas prácticas de las que la ciudadanía es víctima. Pero, incluso en un escenario más digno para las profesiones jurídicas, dicha crisis se observa también en la dificultad de conciliar las aspiraciones de la justicia con una posición como la del abogado, cuyos deberes están mediados por la fidelidad a su cliente y la consecución de la solución más favorable para

⁶ <https://datamexico.org/es/profile/occupation/abogados>

este. Esta incompreensión de la profesi3n, la cual M. Atienza (2017) caracteriza como una posici3n de riesgo moral, es tambi3n responsable de la mala prensa de los profesionales jur3dicos, aun cuando esto nos lleve a la paradoja de sostener lo anterior al tiempo que reconocemos la necesidad de los juristas para la defensa de nuestros derechos y para la posibilidad de alcanzar justicia.

En definitiva, es necesario hacernos cargo de la crisis de deslegitimaci3n del derecho y de la necesidad de moralizar las profesiones jur3dicas, a trav3s de la 3tica jur3dica. Esto resulta indispensable para evitar su corrupci3n y los costos sociales que tiene para la ciudadan3a la mala pr3ctica jur3dica.

Una aproximaci3n a la 3tica de los negocios

La 3tica de los negocios o 3tica de la empresa, lo que en la literatura anglosajona se identifica como “*Business Ethics*” es un campo de estudio muy amplio, que ha recobrado importancia en los 3ltimos a3os (Mladenovic et al., 2019). Tal importancia, en gran parte se debe a las constantes noticias acerca de negocios que no son conducidos con los m3s altos est3ndares 3ticos y que han desatado esta preocupaci3n en distintos 3mbitos relacionados con la empresa y al que no es ajena la formaci3n universitaria. Quiz3 Enron es uno de los que m3s impacto ha tenido, pero hay que sumar en los 3ltimos a3os Theranos, FTX, entre otros. Por otro lado, hay un v3nculo entre el Derecho y los negocios; el primero contribuye de forma concreta a la prosperidad econ3mica y a la disminuci3n de la inequidad. Tal como lo muestran Bhagat y Hubbard (2022), el Estado de Derecho permite que las corporaciones contribuyan al crecimiento econ3mico y tambi3n permite un Poder Judicial eficaz que puede hacer cumplir los contratos legales.

Con respecto a la 3tica de los negocios, esta es abordada desde varias perspectivas, por un lado, en el tema educativo se han compartido experiencias de educaci3n universitaria (Scalzo et al., 2019) (Mladenovic et al., 2019), sumado a esto, aproximaciones que profundizan en las corrientes 3ticas desde las cu3les se propone la 3tica de los negocios (Cortina, 2008) (Mel3, 2020), y lo que resulta particularmente interesante son los trabajos que analizan el impacto que tienen ciertas medidas 3ticas como pueden ser los programas anticorrupci3n o el gobierno sostenible en el mercado de valores (Cardoni et al., 2022). La

aproximación que llevamos a cabo a la ética de los Negocios está limitada a cuatro aspectos que, de acuerdo con el objeto de este ensayo: la primera parte, aborda las escuelas éticas; en segundo lugar, abordamos la integridad; en tercer término, la ética de la organización frente a la ética profesional de los individuos y, por último, las acciones concretas que son llevadas a cabo para hacer de la ética de los negocios una realidad.

A) Escuelas éticas

En la literatura de la ética de los negocios es posible identificar claramente propuestas que se realizan a partir de una escuela ética. Se identifican principalmente tres escuelas éticas: utilitarismo/consecuencialismo, kantianismo/deontología y la virtud ética aristotélica. Morrell y Dahlmann (2022) sostienen que los debates acerca de la ética en la empresa están dominados por los planteamientos consecuencialistas y deontológicos que, aunque esenciales, entrañan ciertas limitaciones frente a la ética de la virtud (Morrell & Dahlmann, 2022). Por otro lado, Kristjánsson (2021), afirma que la ética de la virtud ha ido igualando o superando al utilitarismo los últimos 25 años. En todo caso, partir de cada una las escuelas éticas se establecen los fines de la empresa y los modos de proceder de acuerdo a dichos fines. Por ejemplo, por lo que se refiere al utilitarismo la influencia más grande la tiene a través de la teoría de la responsabilidad de los accionistas sostenida por Friedman, cuyo impacto ha sido ampliamente estudiado y que establece entre otras cosas que solo hay una y única responsabilidad para la empresa: obtener el mayor beneficio posible (Cardoni et al., 2022). En lo que concierne a la virtud ética aristotélica aparecen quienes hacen un planteamiento desde la ética de la virtud, entre los que se encuentran los seguidores de MacIntyre que han introducido el pensamiento de este autor respecto a las instituciones prácticas para explicar una comunidad de trabajo en la que sus miembros pueden trabajar en términos de virtudes, bienes internos y excelencia (Pinto-Garay et al., 2022).

En la ética de los negocios, más allá de las tres grandes escuelas éticas aparece la propuesta que desarrolla Melé (2020) a partir del pensamiento del filósofo Leonardo Polo para quien la ética surge “porque el hombre tiene que conducir su propio existir” (Melé, 2020). A partir de entonces se puede hablar de norma moral, bien y mal y de las virtudes y los vicios como modificadores del sujeto moral (Melé, 2020). Para Melé, la ética profesional en el mundo de la empresa se desarrolla a partir de la integración de los bienes, valores y

virtudes. Siendo así, en el utilitarismo/consecuencialismo el elemento sobre el cual se orientan los bienes, en el kantismo/deontología las normas y en la ética de la virtud como su nombre lo dice la virtud humana. Esta integración de bienes, valores y virtudes no debe confundirse con el pluralismo moral que Melé denuncia y que considera impera en el mundo de la empresa. “Con todo, el pluralismo moral, aliado con el pragmatismo, ha logrado incorporarse en una influyente teoría de dirección denominada *stakeholder management*, según la cual la dirección debe tratar de satisfacer los intereses de aquellas personas afectadas por la actividad de la empresa (*stakeholders* o “grupos de interés”). Esta teoría requiere un núcleo normativo consistente con modos modernos de entender la propiedad y otras instituciones del liberalismo político. Esto requiere –en palabras de Freeman, introductor de esta teoría– un “razonable pluralismo”. Como ejemplos de núcleo normativo cita la teoría de la doctrina de los contratos justos de Rawls, la perspectiva feminista o los principios ecológicos” (Melé, 2020). Sumado a esto, afirma que la ética en el modo moderno es entendida como un instrumento para resolver intereses en conflicto o dilemas o como indicador de deber o normas morales más que como una guía para el florecimiento humano (Melé, 2020).

En este sentido, en la profesión jurídica es posible identificar excepcionalmente los planteamientos de cada una de las escuelas éticas. Por ejemplo, en el trabajo de Saldaña Serrano (2014), aparece un claro esfuerzo a partir de la ética aristotélica de proponer pautas de actuación de los profesionales del Derecho. A diferencia de la ética de los negocios, asumir un planteamiento filosófico de forma tan clara no es lo común porque como hemos ya comentado, la literatura que aborda los problemas éticos de la profesión jurídica en Latinoamérica está concentrada en la enseñanza, aunque bien a bien no esté articulado lo que se enseña. Inclusive, sería viable en la profesión jurídica hacer referencia a bienes internos y excelencia, toda vez que la profesión jurídica persigue un bien propio que es la justicia la cual también es una virtud. Por ejemplo, al abordar la excelencia en un ámbito concreto que son los negocios, Pinto (2022) establece que los mercados son excelentes “cuando son considerados en relación con otras situaciones prácticas que pueden tener más o menos importancia en función de la vida de la persona, una jerarquía de valor que permite aplicar adecuadamente la racionalidad práctica en términos de prioridades y sinergias: la búsqueda de los bienes del hogar y la familia refuerza la búsqueda de los bienes del lugar de trabajo y

viceversa" (Pinto-Garay et al., 2022). En este sentido, se podría llegar a este tipo de conclusiones asumiendo una ética de la virtud aplicada al Derecho.

Sin embargo, hay que partir de la consideración que lo mínimo que la ética profesional puede ofrecer es precisamente la solución del conflicto. Siguiendo esto, indicar el deber o las normas morales, porque asumir que la ética profesional será una guía para el florecimiento humano nos coloca en una posición de ética de máximos en la cual no todos los profesionales están dispuestos a posicionarse. Aún, asumiendo el planteamiento que se sostiene desde ciertas posiciones éticas donde la ética es considerada a partir de unos máximos, habría que encontrar el modo de resolver los conflictos o dilemas que aparecen en la profesión y señalar algunos indicativos de deber o de normas morales. La propuesta de unos mínimos en la ética de los negocios o en la ética jurídica no significa renunciar a unos máximos, y por el contrario, puede ayudar a dar respuesta a las críticas de quienes califican de idealistas los planteamientos que se proponen desde la ética de la virtud.

Uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos al abordar la ética profesional entre los estudiantes y otros profesionales del Derecho es la constante posición de considerar que la ética es un asunto sobre el cual no es posible establecer algunos indicadores de actuación o de normas morales. Estamos ante una relativización de la ética en el ámbito profesional que aceptar siquiera determinados preceptos más allá de la propia concepción que se tenga de la ética general o la ética profesional presenta reticencia. Lo que resulta paradójico es que si se sigue tal planteamiento nos enfrentaríamos al problema de considerar que los conflictos que surgen a raíz del ejercicio de las profesiones solo pueden ser resueltos a la luz de determinadas leyes y esas leyes necesariamente obedecen a una consideración ética.

B) Integridad

Por otra parte, otro de los rasgos que encontramos en la ética de los negocios cuya reflexión engloba aportes importantes también para el Derecho es el concepto de integridad. En tal sentido, Bosch & Cavallotti (2016) ponen de manifiesto la importancia que ha recobrado el término en los últimos años y la poca claridad respecto a su definición. Los autores, analizan la literatura e identifican la integridad con la virtud. Cabe resaltar que rescatan cuatro elementos que la integran: justicia, coherencia, buenos principios y motivación recta. Sin

embargo, esta aproximación no es la única, no existe un consenso en la literatura respecto al alcance del concepto por ejemplo de cultura de integridad.

Se habla hoy en la empresa del término cultura de integridad, en distintos niveles, algunos orientadores de políticas; como muestra de ello, en las recomendaciones de organismos internacionales (International Chamber of Commerce, 2017) (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2017) (Consejo Coordinador Empresarial, 2018) (Bertok, n.d.). Por ejemplo, el Código de Integridad y de Ética Empresarial del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al hacer referencia a una política de integridad que se recomienda para las empresas, establece que dicha política “prevenga directamente o indirectamente de la comisión de actos de corrupción, y establecer procedimientos para llevar a cabo donaciones, inversiones o actividades comerciales íntegras con personas físicas o morales, sean del sector público o privado, incluyéndose lineamientos y mecanismos tendientes a regular actividades comerciales con empresas que sean propiedad de o estén controladas, directa o indirectamente por funcionarios públicos, así como políticas para la contratación de familiares de partes interesadas con los negocios de la empresa o de proveedores o clientes importantes, sean del sector público o privado” (Consejo Coordinador Empresarial, 2018). En este sentido, vemos que al igual que en el Derecho el término integridad se ha ido apropiando de la narrativa, sin embargo, a diferencia del ámbito jurídico, existe la percepción de que en el ámbito empresarial el uso del término va acompañado de medidas precisas que impactan en el actuar de quienes están relacionados con el mundo de la empresa.

C) Ética de la organización frente a la de los individuos

Otro de los planteamientos a partir de la ética de los negocios que pueden ayudar a configurar el recorrido de la ética jurídica son las dimensiones de actuación, por un lado, está el ámbito personal precisamente de estos sujetos libres que actúan, y, por otro lado, la dimensión organizacional que se refiere a su carácter corporativo, es decir, a la organización social del trabajo humano. Respecto al primero, sostiene Melé: “son las personas de las empresas quienes actúan y quienes toman decisiones, que son un evidente ejercicio de libertad, por muy condicionada que pueda estar por diversos factores. Y, si la ética es la guía de la libertad, es justamente en las personas donde tiene su centro la ética empresarial: una ética empresarial

que, para que sea completa, como hemos insistido siguiendo a Polo, debe comprender bienes, normas y virtudes” (Melé, 2020) (Melé, 2019). No obstante, las instituciones en general, y las empresas en particular, permiten no solo una organización del trabajo más eficiente sino también una mayor contribución al bien común. Así, por lo que respecta a la ética organizacional, es decir, a la dimensión ética de toda organización, teorías como la de los *stakeholders* ponen el acento en las responsabilidades de la propia organización más allá de su capacidad de generación de riqueza.

D) Implementación

Quizá por el carácter práctico con una orientación a resultados en el que se mueve el mundo de la empresa, la reflexión ética en dicho ámbito también se orienta en tal sentido. Por ejemplo, el trabajo de Morrell and Dahlmann (2022) tiene como propósito “demostrar el potencial comparativo de la ética aristotélica de la virtud a la hora de responder a los retos del Antropoceno” (Morrell & Dahlmann, 2022) o el análisis de Kristjánsson de la *phronesis* (2021), para quien dicho concepto llena un vacío en las conceptualizaciones cada vez más empobrecidas de la naturaleza del trabajo profesional y en la suplantación de la responsabilidad personal y el discernimiento contextual por la rendición de cuentas y el mero cumplimiento. Por otro lado, la implementación más importante en el mundo de la empresa de la Ética Profesional personal y organizacional ha sido con la irrupción del *Compliance*. Siendo así, es entendido ahora más allá del mero cumplimiento normativo como una forma de implementación de la cultura de integridad.

Una propuesta de mínimos para la ética jurídica

En el momento en el que se encuentra la ética profesional en el Derecho resulta casi imposible asumir una posición pura respecto a las escuelas éticas y llevarlas así a la profesión jurídica y en concreto a la ética profesional de los operadores jurídicos. De ahí, la necesidad de establecer ciertos mínimos. El mundo de la empresa y el mundo jurídico son dos realidades que presentan similitudes y diferencias. Entre dichas similitudes podemos decir que en ninguno de los ámbitos son ajenos a la necesidad de reflexionar la ética a partir de los sujetos que intervienen en dichos ámbitos. Mientras que en el mundo de la empresa se pueden analizar la toma de decisiones desde una perspectiva ética, en el Derecho hace falta profundizar en dichas reflexiones.

Por otro lado, hay que considerar que posterior al establecimiento de unos mínimos que constituyen propiamente la ética jurídica, es necesario considerar otras áreas de conocimiento que tienen por objeto alguna de las dimensiones de la ética y que a fin de cuentas van encaminadas a entender el actuar ético de las personas, por ejemplo, la ética del comportamiento. En este sentido, desde esta última dimensión Prentice (2015), establece: “Podría decirse que hay cuatro pasos clave para actuar éticamente. En primer lugar, las personas deben percibir las dimensiones éticas de un problema al que se enfrentan (Conciencia moral). En segundo lugar, deben tener la capacidad de decidir un curso de acción que sea ético (Toma de decisiones morales). En tercer lugar, deben tener el deseo de actuar de acuerdo con esa decisión ética (intención moral). En cuarto y último lugar, deben tener la motivación y el coraje para actuar sobre ese deseo (Acción Moral). La enseñanza de la ética conductual puede tener un impacto beneficioso al crear el potencial de mejora en los cuatro pasos” (Prentice, 2015). Sin embargo, indagar en dicho ámbito supera el alcance de este trabajo.

La ética jurídica, como ya se indicaba, forma parte de la reflexión de ética profesional que corresponde a la dimensión aplicada de la ética. Ahora bien, tal y como sostienen Wendel y Luban (2020), la ética profesional -por lo menos en la escena estadounidense- se ha desarrollado según dos grandes tendencias. Por una parte, la teoría de la ética profesional suele concebir y analizar las profesiones como un problema de filosofía moral. Por otra parte, la aproximación puede ser crítica respecto a la primera y optar por una perspectiva de filosofía política. En el caso de las profesiones jurídicas, la primera implica básicamente, una aproximación que se centra en la agencia moral del profesional del Derecho de manera individual, abordando los problemas que enfrenta dicha agencia en el contexto de una ética del rol en donde el abogado ha de defender los intereses de su cliente y mantener una neutralidad moral frente a los mismos y frente a los medios jurídicamente legítimos para conseguirlos. En el segundo caso, se subraya que el rol del profesional del Derecho solo puede ser adecuadamente comprendido en su dimensión institucional, como parte de una estructura social que aspira a administrar la vida común y que debe lidiar con una pluralidad de creencias y convicciones. En esta dimensión, el problema no es cómo conciliar la ética del rol -individualmente- con la moral universal, sino cómo encontrar un punto de equilibrio entre la diversidad de la comunidad del cual emerge un arreglo institucional que contemple

unas reglas básicas respecto al ejercicio de la abogacía (reglas éticas y procedimentales), sin atentar contra el pluralismo que implicaría admitir que el abogado pueda deliberar sobre los fines de su cliente.

De acuerdo con lo anterior, una concepción mínima de la ética jurídica ha de comprender los siguientes elementos: una definición general del concepto de ética jurídica; una aproximación general de cómo la adopción de una determinada teoría normativa implica un razonamiento distinto y consecuencias diversas en el ámbito profesional; un elemento centrado en la actuación de los profesionales como es la integridad; una dimensión de vaya más allá del actuar individual y permita pensar en el papel de la organización; y, finalmente, algunas consideraciones sobre su implementación.

La ética jurídica en su aplicación profesional, en un sentido muy llano, aspira a guiar por medio de razones nuestro actuar en el ámbito de una profesión determinada; esto es, optar por el rumbo de actuación por el que hay mejores razones a la vez que consideramos los intereses de todas las personas sobre las cuales tendrá injerencia nuestra actuación. De esta manera, identificamos que resultan centrales en esta caracterización mínima, por un lado, la noción del agente práctico que decide con base en razones (lo cual implica admitir la posibilidad de justificar racionalmente las decisiones morales) y, por otro lado, la noción de imparcialidad. Siempre que un profesional se cuestione sobre el mejor curso de acción, habrá de preguntarse si dicha opción resulta más adecuada a la luz de razones -y no de mera preferencia o conveniencia- y si la misma considera los intereses de todos los involucrados -y no solo el propio interés o el del cliente.

Como indica J. Rachels (2006), lo anterior nos presenta una imagen de lo que significa ser un agente moral responsable:

...alguien que se preocupa imparcialmente por los intereses de cada uno de quienes se verán afectados por lo que hace; alguien que distingue cuidadosamente los hechos y examina sus implicaciones; alguien que acepta principios de conducta solo después de analizarlos con cuidado para estar seguro de que son firmes; alguien que está dispuesto a 'escuchar la razón', incluso cuando esto significa que tendrá que revisar sus convicciones previas, y, finalmente, alguien que está dispuesto a actuar siguiendo los resultados de su deliberación (p. 37).

A) Escuelas éticas

Desde la preocupación de la filosofía moral, es posible aplicar a la ética jurídica los distintos niveles de análisis de la ética en general: metaética, ética normativa y ética aplicada⁷. De estos distintos niveles de análisis, la ética normativa es la que proporciona marcos para llevar a cabo la reflexión normativa sustantiva y determinar los criterios y principios para orientar la conducta hacia lo bueno o lo correcto. La revisión crítica de la conducta, el juicio moral, necesitará de una teoría normativa en la cual sostenerse.

Tal y como se indicó antes en el caso de la ética de los negocios, las principales teorías éticas son el consecuencialismo, el deontologismo y la ética de las virtudes. En la profesión jurídica encontramos también ejemplos donde se aborda una escuela ética y pareciera ser que con ello una posición acerca de la ética y a partir de entonces se resuelven ciertos problemas que enfrenta la ética en la profesión jurídica.

Siguiendo la caracterización de Amaya (2009), el consecuencialismo es una teoría ética que pretende establecer la corrección moral de una acción de acuerdo con sus consecuencias, con los estados de cosas resultantes de dicha acción. Una acción será considerada moralmente correcta si produce un estado de cosas intrínsecamente bueno, por lo que es posible afirmar que lo bueno se prioriza sobre lo correcto. Las acciones moralmente correctas serán aquellas que maximicen lo bueno; derivado de ello hay distintas teorías dentro del consecuencialismo que identifican lo bueno con diferentes cosas. Por ejemplo, el utilitarismo clásico identifica lo bueno con la felicidad: una acción es moralmente correcta si maximiza o produce el mayor grado de felicidad para el mayor número de personas.

El deontologismo también se centra en la acción, la cual resultará correcta o incorrecta de manera independiente a sus consecuencias. La corrección no se vincula con los resultados

⁷ En términos muy simples y generales, por ética descriptiva se entiende el nivel de análisis consistente en identificar y describir valores y normas morales presentes en los individuos y en las sociedades, así como su desarrollo y transformación. La ética normativa o prescriptiva, no pretende realizar análisis descriptivos, sino que aspira a establecer criterios normativos para atender problemas sustantivos sobre la moral; por ello, es en este nivel donde se han propuesto las teorías éticas más conocidas, como el deontologismo, el consecuencialismo o la ética de las virtudes. La metaética o ética teórica se ocupa del análisis más abstracto de las cuestiones filosófico-morales. Por ejemplo, el análisis de los conceptos y las distinciones empleados en el discurso moral o los problemas epistemológicos envueltos en ciertas posiciones respecto el conocimiento y a las creencias morales; de ahí que sea en este nivel donde se plantean posturas como el cognoscitivismo y el no cognoscitivismo en materia ética. Finalmente, la ética aplicada se identifica con el nivel de análisis consistente en, literalmente, “aplicar” sistemáticamente la ética de los otros niveles a la resolución de problemas específicos.

de la acción, sino con su conformidad con una norma de carácter moral que establece unos deberes básicos. De ahí que se afirme que lo correcto tiene prioridad sobre lo bueno.

Desde luego, estas teorías tienen sendos puntos débiles que han sido de sobra explicados en la historia de las ideas filosóficas. Por ejemplo, el consecuencialismo parece pasar por alto las dificultades inmersas en el cálculo de las consecuencias y posibilita el instrumentalizar a un individuo si ello permite maximizar las mejores consecuencias. El deontologismo no parece ser una teoría apropiada para resolver casos difíciles en los que hay conflicto entre deberes o derechos; asimismo, puede llevar a estados de cosas tremendamente indeseables el considerar únicamente las normas morales, ignorando por completo las consecuencias de las acciones.

En atención a lo anterior, al igual que en la ética de los negocios, en el Derecho ha ganado terreno la ética de la virtud. Esta ética deja de estar concentrada en la corrección o incorrección de la acción, subrayando al agente; es decir, cómo ha de ser el agente, qué rasgos de carácter debe tener, para ser un buen profesional. De ahí que la ética de la virtud aparezca desde hace algunas décadas detrás del esfuerzo por configurar modelos del buen profesional del Derecho.

Las virtudes, en su formulación aristotélica, se refieren a las disposiciones, excelencias de carácter, que favorecen que una persona se comporte de una determinada manera. De poco sirve exigirle a alguien justificar su conducta si su propia disposición va en contra de la propia pretensión de justificación. De ahí que desde el Derecho encontremos un avance de dicha perspectiva. Por ejemplo, J. Saldaña (2016) lleva a cabo una defensa de la ética de la virtud y propone es un modelo de profesional aplicado al caso de la judicatura; esto es, un modelo de juez quién deberá poseer determinadas virtudes. “Los modelos éticos del consecuencialismo y del deontologismo resultan insuficientes para dar cuenta cabal de las trascendentales funciones que hoy están llamados a realizar los jueces. La necesidad de que el juez cuente con este ‘equipamiento’ moral, nos lleva a establecer la tesis de que la ética que mejor sirve a la función judicial para cumplir con las nuevas tareas encomendadas es la ética de las virtudes” (Saldaña Serrano, 2016, p. 101).

Sin embargo, como indica V. Camps (2002), enfrentar las ventajas y desventajas del paradigma de la ética de los principios y la de las consecuencias no tiene mucho sentido. Se trata de éticas complementarias, por lo que resulta absurdo insinuar que uno tiene que

alinearse a una sola teoría como si se tratara de una contienda deportiva o como si fueran doctrinas rivales (p. 64). Ahora bien, debido a las deficiencias de estas dos teorías éticas, es necesario complementarlas con una ética de las virtudes. En este mismo sentido, Melé propone “mostrar la necesidad de que una buena teoría ética sea completa, esto es, comprensiva de tres elementos esenciales e interrelacionados: bienes, normas y virtudes” (Melé, 2020).

Ética normativa	Ética profesional	Ejemplo
Consecuencialismo	Una revisión de las consecuencias de la acción del profesional	Recomendaciones que se hacen a los juzgadores acerca de su conducta con la finalidad de preservar la confianza en el sistema de justicia
Deontologismo	Una revisión del seguimiento a un deber o norma básica moral	Listado de deberes que se establecen por ejemplo a través de los códigos de ética
Ética de las virtudes	Un modelo del buen profesional	Listado de virtudes de los juzgadores que apuntan al modelo de juzgador ideal

B) Integridad

El desarrollo de las profesiones ha de llevarnos a una reflexión acerca de lo que está en juego; hay una transgresión a deberes que escapa del ámbito individual donde las consecuencias de una mala acción pueden ser más o menos grave. Sin embargo, en el ámbito profesional hablamos de deberes de otra calidad, cuya inobservancia no tiene como consecuencia la mera ineficiencia, sino una deslealtad profunda a los valores del ordenamiento que tiene repercusiones en la calidad de vida de las personas. Tal y como señala I. Lifante (2020), “ocupar un determinado cargo en el marco de una institución social compromete con la persecución de los fines que justifican su propia existencia y la búsqueda del bienestar o las metas o propósitos propios de la institución” (p. 38).

Los deberes de los profesionales son complejos y se dan en muchos niveles, pero en ellos destaca la necesidad de llevar a cabo un ejercicio deliberativo para concretarlos. Es decir, la peculiaridad de estos deberes es que no pueden ser expresos y axiomáticos, sino que exigen la deliberación de la autoridad para determinar qué es lo más adecuado para lograr la protección más amplia de los intereses generales. Esto quiere decir que nuestra preocupación

por los deberes profesionales no puede centrarse solo en el momento de su incumplimiento, cuando sea momento de reaccionar, estableciendo sanciones y consecuencias de diverso tipo. De nuevo, I. Lifante (2018) puntualiza que la responsabilidad implica también la toma de conciencia de que los deberes requieren cuidado y atención, lo cual no pueden plasmarse en una guía detallada, sino que exige un compromiso más fuerte por parte del agente. Es por ello que el agente siempre tiene poder discrecional para seleccionar la actuación óptima para el fin que se pretende conseguir. Esta discrecionalidad no puede entenderse como carta blanca a la arbitrariedad; los profesionales tienen el deber de justificar racionalmente el uso de esta facultad y su actuación habrá de ser evaluada a la luz, precisamente, de los fines y valores que dotan de sentido sus funciones.

No cumplir de manera diligente y comprometida con los deberes de una profesión, por tanto, deteriora las instituciones, alejándolas de aquellas finalidades valiosas que les otorgan sentido, y afecta a los usuarios de los servicios públicos, a la ciudadanía en general. Cuando las instituciones no garantizan aquellas finalidades que las justifican, pierden legitimidad y dejan en desamparo a los individuos.

C) Ética de la organización frente a la de los individuos

Por lo que respecta al mundo jurídico, habría que indagar con mayor profundidad en el papel que de las organizaciones donde se desempeñan los profesionales del derecho frente al ejercicio de los propios profesionales. En ciertos ámbitos, entre ellos, el servicio público donde por un mandato legal existe una serie de normas a las que deben de ajustar su actuar los profesionales del Derecho se tiene más consideración con la forma en que las organizaciones gestionan la ética. Por ejemplo, en México se hace referencia a los principios de actuación de las y los funcionarios públicos, los cuáles son: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. Por otro lado, se tienen códigos de conducta en cumplimiento con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además, en los Estados también para dar cumplimiento a las normas aplicables existen códigos éticos. Sin embargo, las organizaciones de carácter privado donde se desempeñan los profesionales del Derecho también pueden fortalecer las medidas que promuevan la ética de los profesionales. Algunas cuentan con áreas de *Compliance* que siguiendo la mayoría de las veces el enfoque norteamericano están más centradas en el mero

cumplimiento normativo que en otros aspectos éticos del propio desempeño de los profesionales del Derecho, entre ellos, por ejemplo, promover una cultura que sea consciente de las implicaciones que tiene el trabajo pro bono, como un medio para cumplir con los fines de la profesión o crear consciencia de otros aspectos que pueden colocarse al amparo de la ética como puede ser lo referente a la sostenibilidad y el compromiso que los individuos y las organizaciones tienen con ese tema. A diferencia del mundo del Derecho, respecto a esto en el mundo de la empresa, como ha sido ya comentado previamente existe una mayor consciencia.

D) Implementación

Por lo que respecta a la implementación en el mundo de los profesionales del Derecho, el punto de partida que la detona o restringe tiene que ver con la manera en la que está regulado el ejercicio ético en la profesión jurídica. Si no existen una normas claras que aborden la ética, entonces a lo que queda apelar es a los otros elementos que hemos mencionado: los bienes y las virtudes. En tal sentido, esta ha sido la historia que hemos visto de la implementación en México y el asunto resulta muy complejo, porque si las normas apelan también a los bienes y virtudes y las estrategias en muchas ocasiones se reducen a capacitaciones que sensibilizan sobre la importancia de las virtudes, sin embargo, tenemos poca información sobre el impacto que esto produce en el actuar de los operadores jurídicos.

Conclusiones

El camino que ha recorrido la ética profesional en el mundo del Derecho en Latinoamérica parece ir a un ritmo más lento que el que ha recorrido la ética profesional en el mundo de los negocios, siendo así, hemos mostrado algunas lecciones que el Derecho puede tomar de la denominada Ética de los Negocios y entonces reconfigurar su enseñanza. A partir de la Ética de los Negocios, hemos llevado a cabo consideraciones en cuatro rubros: escuelas éticas, ética de la organización frente a la de los individuos, integridad e implementación. Siendo así, por lo que respecta a las escuelas éticas, hemos puesto de manifiesto que el tipo de problemas que enfrentan los profesionales del Derchos exige que las teorías normativas no compitan entre sí, sino que se unifiquen. En este sentido, hemos seguido la propuesta de Melé, donde aborda la ética profesional a partir de tres elementos: bienes, normas y virtudes.

Por otro lado, hemos enfatizado la necesidad de asumir que la profesión tiene una función social. En primer lugar, no se sirve al cliente, el profesional del Derecho tiene un compromiso con el sistema de justicia, en este sentido, es un oficial del sistema de justicia (Maxwell, 2017). A partir de este planteamiento, es posible articular las normas y virtudes de los profesionales del Derecho. Quizá uno de los esfuerzos más grandes al establecer los mínimos de la ética profesional será identificar con claridad cuáles son las normas, bienes y virtudes a las que se propone hacer referencia. Por un lado, el bien que se persigue es la justicia. El sistema jurídico y la propia profesión jurídica se sostienen en la búsqueda de la justicia como un bien que es tutelado en las normas jurídicas. Por lo que respecta a las virtudes, existen planteamientos de estas a partir de ciertas escuelas éticas que promueven un modelo de profesional del Derecho, pero el Sistema Jurídico mismo se sostiene en una virtud que es la justicia. También hemos abordado el tema de la ética de los individuos frente a las organizaciones, asunto que ya es asumido en la ética de los negocios y por lo que respecta al Derecho valdría la pena ampliar la reflexión en tal sentido. En lo concerniente a la integridad hemos comentado cómo el término está siendo ampliamente difundido en el mundo de los negocios y también en el mundo jurídico y respecto a su alcance y significado no existe una respuesta única, sin embargo, hay una serie de acciones precisas que se amparan en lo que se llega a denominar incluso cultura de integridad en las organizaciones. Por lo que respecta a la implementación es necesario considerar otras vías más allá de las capacitaciones que buscan compartir conocimientos acerca de los contenidos de los códigos.

El trabajo ha cumplido su objetivo de mostrar cómo la ética de los negocios resulta un referente si se desea impulsar el avance en la ética de la profesión jurídica. En tal sentido, el trabajo resulta relevante para quienes desean seguir desarrollando la ética de las profesiones jurídicas en América Latina porque traza unos mínimos para potencializar la materia más allá de las experiencias docentes que se comparten a través de la literatura especializada. De acuerdo a lo planteado, una concepción mínima de la ética jurídica ha de comprender los siguientes elementos: una definición general del concepto de ética jurídica; una aproximación general de cómo la adopción de una determinada teoría normativa implica un razonamiento distinto y consecuencias diversas en el ámbito profesional; un elemento centrado en la actuación de los profesionales como es la integridad; una dimensión de vaya

más allá del actuar individual y permita pensar en el papel de la organización; y, finalmente, algunas consideraciones sobre su implementación.

Consideramos que futuras investigaciones podrían profundizar en cada uno de los elementos que hemos considerado al hablar de la ética de los profesionales del derecho: bienes, normas y virtudes. Por otro lado, considerar el alcance que está teniendo la noción de integridad y la forma cómo ésta se está implementando. Por lo que respecta a las limitaciones que hemos tenido al llevar a cabo la investigación debemos destacar que la información disponible acerca de la ética de los negocios permite profundizar en aspectos con mayor profundidad frente a la ética de los negocios.

Referencias bibliográficas

- Atienza, M. (2017). *Filosofía del Derecho y transformación social*. Madrid: Trotta
- Bertok, J. (n.d.). *Construcción de una infraestructura de la ética: las experiencias recientes de los países de la OCDE*.
- Bhagat, S., & Hubbard, G. (2022). Rule of law and purpose of the corporation. *Corporate Governance: An International Review*, 30(1), 10–26.
<https://doi.org/10.1111/corg.12374>
- Bosch, M., & Cavallotti, R. (2016). Is it Possible a Definition of Integrity in the Business Ethics Field? *Revista Empresa y Humanismo*, XIX(2), 51–68.
<https://doi.org/10.15581/015.xix.2.51-68>
- Cardoni, A., Kiseleva, E., Arduini, S., & Terzani, S. (2022). From sustainable value to shareholder value: The impact of sustainable governance and anti-corruption programs on market valuation. *Business Strategy and the Environment*, August 2021, 1–24.
<https://doi.org/10.1002/bse.3328>
- Consejo Coordinador Empresarial. (2018). *Código de Integridad y Ética Empresarial*.
- Contreras-Pacheco, O. E., Talero-Sarmiento, L. H., & Escobar-Rodríguez, L. Y. (2020). Sostenibilidad, stakeholders y crisis de empresa: un análisis estructurado de percepciones. *Suma de Negocios*, 11(24), 64–72.
<https://doi.org/10.14349/sumneg/2020.v11.n24.a7>
- Cortina, A. (2008). *Ética de la empresa* (8a.). Editorial Trotta.
<https://doi.org/10.32418/rfs.2003.230.2371>
- International Chamber of Commerce. (2017). *Compendio ICC de Integridad Empresarial*.
- Kristjánsson, K. (2021). Collective Phronesis in Business Ethics Education and Managerial Practice: A Neo-Aristotelian Analysis. *Journal of Business Ethics*, 181(1), 41–56.
<https://doi.org/10.1007/s10551-021-04912-2>
- Maxwell, L. (2017). How To Develop Law Students' Critical Awareness? Change the Language of Legal Education. *Legal Education Review*, 22(1), 99–120.
- Melchor Organista, A. P. (2018). La vigencia de la ética normativa. *Euphyia*, 12(23), 9–36.
<https://doi.org/10.33064/23euph1845>
- Melé, D. (2019). *Business Ethics in Action: Managing Human Excellence in Organizations*. Bloomsbury Publishing Plc.

- Melé, D. (2020). Goods, Norms and Virtues in Business Ethics. *Studia Poliana*, 22(22), 221–240. <https://doi.org/10.15581/013.22.221-240>
- Mladenovic, R., Martinov-Bennie, N., & Bell, A. (2019). Business Students' Insights into Their Development of Ethical Decision-Making. *Journal of Business Ethics*, 155(1), 275–287. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3523-5>
- Morrell, K., & Dahlmann, F. (2022). Aristotle in the Anthropocene: The comparative benefits of Aristotelian virtue ethics over Utilitarianism and deontology. *Anthropocene Review*. <https://doi.org/10.1177/20530196221105093>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2017). *Estudio de la OCDE sobre Integridad en México 2017 -Aspectos claves*.
- Pinto-Garay, J., Scalzo, G., & Schlag, M. (2022). Whose work ? Which markets ? Rethinking work and markets in light of virtue ethics. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, January, 1–11. <https://doi.org/10.1111/beer.12507>
- Prentice, R. (2015). Behavioral Ethics: Can It Help Lawyers (And Others) Be Their Best Selves? In *Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy* (Vol. 29, Issue 1, p. 35).
- Reyes, G. D. L. (2022). The All - Stakeholders - Considered Case for Corporate Beneficence. *Journal of Business Ethics*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05224-9>
- Saldaña Serrano, J. (2014). *Ética del Ministerio Público Virtudes Ministeriales*. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
- Saldaña Serrano, J. (2016). *El papel de la Ética Judicial en el nuevo modelo de juez del Estado constitucional de derecho*. UNAM-Porrúa. <https://doi.org/10.5294/dika.2018.27.1.6>
- Scalzo, G., Galbán-Lozano, S. E., & Ortega-Barba, C. F. (2019). Significado de la ética profesional: el caso de estudiantes de ciencias empresariales. *Revista de Humanidades*, 36, 233. <https://doi.org/10.5944/rdh.36.2019.20197>
- Sison, A. J. G., & Redín, D. M. (2022). If MacIntyre ran a business school... how practical wisdom can be developed in management education. *Business Ethics, Environment and Responsibility*, March, 1–18. <https://doi.org/10.1111/beer.12471>